

Kvasenko Oleksandr. The Role of Artificial Intelligence in Forming Media Literacy of Future Teachers: Challenges and Prospects.

The article provides a comprehensive analysis of the impact of generative artificial intelligence (GenAI) technologies on the paradigm of media education in higher education institutions. The dual nature of AI is revealed: on the one hand, as a powerful source of disinformation (deepfake technologies, “hallucinations” of language models, algorithmic biases), and on the other hand, as an innovative learning tool and a simulator for critical thinking. The necessity of a fundamental transformation of professional teacher training by integrating new competencies – “algorithmic literacy” and prompt engineering (the ability to formulate queries to neural networks) – is grounded. Specific methodological approaches to using models like ChatGPT and Midjourney for information verification and detection of synthetic content are proposed. Ethical aspects, including issues of academic integrity and copyright when using AI in education, are examined. The prospects for personalizing media literacy training through adaptive intelligent systems are defined.

Key words: media literacy, artificial intelligence, teacher training, critical thinking, generative models, algorithmic awareness, deepfakes, academic integrity.

Я. О. Ковальова

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИМОГ ДО НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Гене́за та еволю́ція адвокатури як правозахисного інституту полягає не лише й не стільки в її поступовому оформленні як автономної професійної спільноти зі специфічною моделлю взаємодії з органами державної влади та інститутами громадянського суспільства. Вона також охоплює процес удосконалення засад організації та здійснення адвокатської діяльності, розвитку системи органів адвокатського самоврядування і визначення їх функціонального призначення, а також трансформацію вимог і процедур набуття статусу адвоката.

Становлення адвокатури України відбувалося протягом тривалого й подекуди складного історичного періоду. Водночас формування української адвокатури як незалежного та самоврядного інституту, покликаного здійснювати правозахисну функцію, обґрунтовано пов’язується з 1991 роком – моментом проголошення державної незалежності України.

Розділ II чинного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 р. визначає вимоги набуття права на заняття адвокатською діяльністю – щодо несумісності, «позитивних» та «негативних» вимог до кандидата, допуску та складання кваліфікаційного іспиту, проходження стажування [1]. Так, ст. 6 Закону встановлює наступне: «Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом (як відомо, це помічники адвоката, які звільняються від проходження стажування, якщо на день звернення із заявою про допуск до складання кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю».

Натомість ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» 1992 р. проголошує наступне: «Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України» [2]. При простому порівнянні, бачимо, що так звані позитивні вимоги відрізняються лишень однією додатковою вимогою сучасного законодавства – проходження стажування.

Також ч.2 цієї ж ст. 2 Закону України «Про адвокатуру» 1992 р. встановлює критерії несумісності – адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління та «негативні» вимоги – адвокатом не може бути особа, яка має судимість.

На відміну від такого лаконічного змісту чинне законодавство п.2 ст. 6 доволі детально надає «негативні» вимоги, значно їх розширивши – не може бути адвокатом особа, яка: 1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину, за який призначено покарання у виді позбавлення волі; 2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; 3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, – протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, дільничного, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, – протягом трьох років з дня такого звільнення.

Питанням несумісності взагалі виділена окрема ст. 7 – несумісною з діяльністю адвоката є: 1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»; 2) військова або альтернативна (невійськова) служба; 3) нотаріальна діяльність; 4) судово-експертна діяльність.

Беззаперечним є те, що чинне законодавство значно детальніше регламентує вимоги до набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Такий підхід є цілком обґрунтованим з огляду на те, що первинний Закон України «Про адвокатуру» 1992 року містив лише одну статтю (ст. 2), присвячену відповідним вимогам, а загальний обсяг цього нормативно-правового акта становив усього 19 статей. Натомість чинний Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» комплексно врегульовує питання доступу до адвокатської професії у межах Розділу II (статті 6–12) та загалом складається з десяти розділів і 61 статті.

Окрім того, адвокатська спільнота отримала у своє розпорядження додаткові акти роз'яснювального характеру, що приймаються Радою адвокатів України, зокрема «Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні» [3], який конкретизує окремі положення Закону, зокрема щодо розуміння повної вищої юридичної освіти та визначення стажу роботи у галузі права тривалістю не менше двох років.

Узагальнюючи результати проведеного аналізу, слід дійти висновку, що нормативне закріплення деонтологічних принципів, а також засад організації та здійснення адвокатської діяльності в Україні зазнає якісних змін, перебуває у процесі розвитку та поступово трансформується відповідно до міжнародних і європейських стандартів.

Список бібліографічних посилань

1. Rada.gov.ua, (2012). *Про адвокатуру та адвокатську діяльність* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> [Accessed 29 Dec. 2025].
2. Rada.gov.ua, (1992). *Про адвокатуру* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-12#Text> [Accessed 29 Dec. 2025].
3. Rada.gov.ua, (1992). *Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні* [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr270871-13#Text> [Accessed 29 Dec. 2025].

References

1. Rada.gov.ua, (2014). *Pro advokaturu ta advokatsku diialnist* [About advocacy and advocacy activity] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> [Accessed 29 December 2025].

2. Rada.gov.ua, (1992). *Pro advokaturu* [About advocacy] [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2887-12#Text> [Accessed 29 December 2025].

3. Rada.gov.ua, (2013). *Poriadok dopusku do skladennia kvalifikatsiinoho ispytu, poriadok skladennia kvalifikatsiinoho ispytu ta metodyka otsiniuvannia rezultativ skladennia kvalifikatsiinoho ispytu dlia nabuttia prava na zainiattia advokatskoiu diialnistiu v Ukraini* [Procedure for admission to the qualification exam, procedure for taking the qualification exam and methodology for evaluating the results of the qualification exam for acquiring the right to practice advocacy in Ukraine] [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr270871-13#Text> [Accessed 29 December 2025].

Ковальова Яна Олександрівна. Історична ретроспектива освітньо-кваліфікаційних вимог до набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Здійснено історико-правовий аналіз освітньо-кваліфікаційних вимог до набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Досліджено еволюцію нормативного регулювання статусу адвоката від Закону України «Про адвокатуру» 1992 року до чинного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 року. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу так званих «позитивних» і «негативних» вимог до кандидатів у адвокати, а також інституту несумісності. Встановлено, що сучасне законодавство значно деталізувало та розширило перелік вимог і обмежень, зокрема шляхом запровадження обов’язкового стажування та чіткішого визначення підстав, які унеможливають набуття статусу адвоката. Проаналізовано роль актів Ради адвокатів України, які конкретизують законодавчі положення щодо допуску до кваліфікаційного іспиту та оцінювання його результатів. Зроблено висновок, що розвиток правового регулювання доступу до адвокатської професії свідчить про поступову інституційну зрілість адвокатури та її адаптацію до європейських стандартів правничої діяльності.

Ключові слова: адвокатура, адвокатська діяльність, статус адвоката, кваліфікаційні вимоги, доступ до професії адвоката, правове регулювання.

Kovalova Yana. Historical Retrospective of Educational and Qualification Requirements for Acquiring the Right to Lawyer Practice in Ukraine.

A historical and legal analysis of the educational and qualification requirements for obtaining the right to practice law in Ukraine has been carried out. The evolution of the regulatory regulation of the status of a lawyer from the Law of Ukraine “On the Bar” of 1992 to the current Law of Ukraine “On the Bar and Legal Practice” of 2012 has been studied. Particular attention has been paid to the comparative analysis of the so-called “positive” and “negative” requirements for candidates for lawyers, as well as the institution of incompatibility. It has been established that modern legislation has significantly detailed and expanded the list of requirements and restrictions, in particular by introducing mandatory internship and a clearer definition of the grounds that make it impossible to obtain the status of a lawyer. The role of the acts of the Bar Council of Ukraine, which specify the legislative provisions on admission to the qualification examination and the evaluation of its results, has been analyzed. It is concluded that the development of legal regulation of access to the legal profession indicates the gradual institutional maturity of the legal profession and its adaptation to European standards of legal activity.

Key words: advocacy, status of an advocate, qualification requirements, access to the profession of advocate, legal regulation